

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING KASBIY–INKLYUZIV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Xidoyatova Feruza

Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi 2–kurs PhD tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini o‘qitishda inklyuziv yondashuvning ahamiyati va turli kompetensiyaga ega talabalar bilan ishlash metodlari tahlil qilinadi. Xususan, imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojga ega o‘quvchilarni o‘qitishda pedagogdan talab etiladigan kasbiy inklyuziv kompetensiyalar yoritilgan. Skaffolding (vaqtinchalik tayanch) usulining bosqichlari, jumladan modellashtirish, yo‘naltiruvchi savollar va vizual yordam vositalaridan foydalanish orqali ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, audio va taktil metodlardan foydalanish, nutqida nuqsoni bor talabalar bilan ishlashda “intelligibility” yondashuvi muhimligi asoslab beriladi.

Annotation: This article examines the importance of an inclusive approach in teaching English and explores methods for working with students of diverse competencies. It highlights the professional inclusive competencies required of teachers when working with students with disabilities or special educational needs. The stages of the scaffolding method—modeling, guided questioning, and the use of visual aids—are analyzed as effective tools for improving learning outcomes. Additionally, the use of audio and tactile methods, as well as the role of intelligibility in teaching students with speech difficulties, are discussed.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение инклюзивного подхода в преподавании английского языка и анализируются методы работы со студентами с различным уровнем компетенций. Особое внимание уделяется формированию профессиональной инклюзивной компетентности преподавателя при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. Рассматриваются этапы метода скаффолдинга (моделирование, направляющие вопросы, визуальные средства) как эффективные инструменты повышения качества обучения. Также обосновывается важность использования аудио– и тактильных методов, а также подхода «интеллигибельности» при работе со студентами с речевыми нарушениями.

Ingliz tili o‘qitish metodikasi dinamik yondashuv talab qilganini hisobga olgan holda ingliz tili o‘rganayotgan talabalarning turli kompetensiyaga ega ekanligi va ularning til o‘rganish mahoratlarini hisobga olib o‘rgatish usullarini rivojlantirilishi

zarurdir. Bu holat rivojlanishi me'yorda bo'lgan talabalarga oddiy holdir, faqat guruhda imkoniyati cheklangan talabalar mavjudligi masalaga bir oz boshqacha yondashuv qilishimizga majbur qiladi. Ingliz tili o'qituvchilarida kasbiy inklyuziv kompetensiyani shakllantirish – bu shunchaki metodikani o'rgatish emas, balki pedagogning dars jarayonida barcha talabalar (shu jumladan, imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojli o'quvchilar) uchun teng imkoniyatlar yaratish qobiliyatini rivojlantirishdir.

Inklyuziv ta'limga muhtoj talabalarga ingliz tilini o'rgatish – bu o'qituvchidan nafaqat yuqori til bilish darajasini, balki pedagogik moslashuvchanlik va chuqur empatiyani ham talab etadigan jarayon. Har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojidan kelib chiqib, dars metodikasini o'zgartirish muvaffaqiyatning kalitidir. Zero, Diane Larsen–Freeman ta'kidlaganidek, *"O'qitish bu – o'rganish jarayonini boshqarish emas, balki unga moslashishdir"* (Larsen–Freeman, 2000)

Biz avvalgi metodik fikr almashuvlarda qobiliyati turlicha (mixed ability) bo'lgan talabalarga ingliz tilidan bir xil materialni samarali o'zlashtirilishiga erishish haqida ko'p gaplashganmiz. Hozirda qobiliyati me'yorda bo'lgan talabalar bilan bir vaqtning o'zida imkoniyatlari cheklangan talabalarni birgalikda ta'lim olish, aynan ingliz tili o'rganish masalalari bizni diqqat markazimizda turibdi. **Lani Florian** inklyuziv pedagogika haqida gapirganda, *"O'qituvchilar 'ayrimlar' uchun emas, 'hamma' uchun ta'lim muhitini yarata olishi kerak"* (Florian, 2014) degan g'oyani ilgari suradi.

Pedagogikaning inklyuziv ta'limning huquqiy bazasi va turli ehtiyojga ega bolalarning psixofizik xususiyatlarini bilishni tashkil qiluvchi maxsus kognitiv bo'limini o'rganish, ko'nikmalarni (flexibility) ya'ni o'quv materiallarni talabalarning qabul qilish darajasiga moslashtirish va shu bilan birgalikda ularning javoblari va o'ziga xos me'yordagi insonlar uchun haddan ziyod noqulayliklar chiqaradigan holatlarga tolerant bo'lishni ta'minlash har bir mutaxassis o'qituvchining vazifasidir.

Bu jarayonda **Lev Vygotskiy**ning "Yaqin rivojlanish zonasi" (ZPD) nazariyasiga asoslangan **Skaffolding** (Vaqtinchalik tayanch) usuli markaziy o‘rin tutadi.

Bir oz noqulay vaziyat keltirib chiqaradigan holat bu – har bir bola jismoniy kamchiligiga qaramasdan to‘liq bilim olish huquqiga egadir. Shunday maxsus talabalari bor o‘qituvchilar bunday inklyuziv kompetensiyaning tarkibiy qismlarini yaxshi tushunishi lozim.

Inklyuziv ta’limda qobiliyati turli talabalarga Skaffold usulida ko‘mak berish usullarini ko‘rib chiqsak.

Skaffolding (Vaqtinchalik tayanch) usuli bo‘lib, bu talaba yangi mavzuni mustaqil o‘rganib o‘zlashtirishining ta’minlashdir. Ish jarayonida nutqida nuqsoni bo‘lgan talabalar uchun samarali bo‘lgan muammolarning yechimini ko‘rib chiqamiz.

Skaffoldingning birinchi bo‘limi **modellash** bo‘lib, unda berilgan topshiriqni qanday bajarishni ustoz o‘zi ko‘rsatib beradi. Bu matnda uchraydigan gap bo‘laklarini “qolip” holatiga solib o‘zlashtirilishi kerak. Nutqida nuqsoni bor talabada albatta fonetik qiyinchiliklar bo‘lishi tabiiy, bu vaziyatda talabaning talaffuz qilgan tovushi “intelligibility” usuli bilan qabul qilinadi. Bu usul tovushning “to‘g‘ri” yoki “ideal” chiqishi emas, balkim talaba imkoniyat darajasida nutqini tushuntirishi (imo–ishora yoki rekvizitlar qo‘shib) muhimdir.

Ikkinchi bo‘limi **yo‘naltiruvchi savollar** bo‘lib, o‘qituvchi talabaga matni tushunib, o‘zlashtirish uchun murakkab savol emas, sodda javobno oson topishga yordam beradigan savollar bilan murojaat qiladi.

Matnning cohesion va coherence ini ta’minlash uchun **gap qoliplaridan** foydalaniladi. Masalan, “I would rather” Talaba bunga asosiy fikrni qo‘shishiga erishiladi.

Talabaga qo‘shimcha yordam berish uchun mavzuga oid tayanch so‘zlar, rasmlı jadvallar yoki “Mind map” va boshqa “**visual aids**” lar talabaning ko‘z o‘ngida turishi kerak.

Agar talaba bu yordamlardan rag‘batlanib, sekin–asta kuchayib borsa, unga berilayotgan yordamlarnı **bosqichma– bosqich** kamaytirib va murakkablashtirib boriladi.

Shunga o‘xshash metodlarnı ko‘rish imkoniyati cheklangan talabalarga qanday qo‘llashni bilish uchun avval ularga qanday usulda xizmat ko‘rsatilishini sanab o‘taylik. Bunday talabalar uchun asosan tinglash (audio) yoki sezish (tactile) usullaridan foydalaniladi. Bunda berilayotgan matnlarnı albatta audio lavhalari bo‘lishi shart.

Audio lavhalar (**Audio Discription**) oddiy bolalarga beriladigan audio materiallardan ancha farq qiladi. Bunda o‘qituvchi har bir detalni so‘z bilan tasvirlashi shart. Masalan, “Bola koptok o‘ynayapti” – “The boy is playing a ball” bo‘lsa, o‘qituvchi “Bola sumkasini chetga qo‘yib sariq koptokni o‘ynayapti, yonidagi qiz esa unga qarab turibdi” – deb aytishi kerak.

Ekrandagi matnlarnı o‘qib beradigan **AI dasturlardan** keng foydalanishlari kerak. O‘qituvchi hamisha qo‘shimcha yordamchi dasturlarnı darsga avvaldan tayyorlab, oddiy bolalar bilan boshqa faoliyat bilan band qilib, maxsus o‘quvchilarga quloqchin bilan ovozli texnologiyalarnı qo‘yib berish kerak. Shuni ta’kidlash joizki, bunday talabalar og‘zaki nutqdan tez rivojlanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Larsen–Freeman, D. (2000). *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford University Press.
2. Florian, L. (2014). *What counts as evidence of inclusive education?* European Journal of Special Needs Education.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

4. Jenkins, J. (2000). *The Phonology of English as an International Language*. Oxford University Press.
5. Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. ASCD.